

BADIIY MATN LINGVOPOETIKASINING NAZARIY ASOSLARI: SO'Z ILMI VA LINGVISTIK POETIKA

Adiba Otaqulova Olimovna

(Samarqand davlat universiteti)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17374300>

Ushbu ilmiy tezisdagi badiiy matn va soʻz ilmining lingvopoetika sohasidagi ahamiyati koʻrsatilgan. Lingvopoetikaning nazariy asoslarini yoritishda badiiy soʻz va tilning poetik vazifasiga diqqat qaratilgan.

Kalit soʻzlar: soʻz, poetika, estetik taʼsir, badiiy matn, lingvopoetika, estetik boʻyoq, stilistika, semantika.

Soʻz ilmi insoniyat tafakkurining eng qadimiy va muhim, shu bilan birga, tarixiy taraqqiyot jarayonida uzluksiz rivojlanib, lingvistik va estetik qiymat kasb etgan tarmogʻidir. Rivoyat qiladilarki, Tangri oʻzining qudrati va jamoliga koʻzga boʻladigan yaratq barpo etishni istaydi-yu, kunlarning birida: “Yaral!” (arabchasi “Kun!”) – degan soʻzni aytadi. Yaratgan amrining ifodasi boʻlmish ana shu birgina soʻzning kuchi bilan oʻn sakkiz ming olam va undagi jamiki narsalar dunyoga keldi. Demak soʻz olam va undagi narsalardan oldin paydo boʻlgan ekan.¹ Soʻz ilmi deganda, ilmiy adabiyotlarda badiiy soʻz, yaʼni koʻchma maʼnodagi soʻz tushuniladi va koʻpincha, adabiyotshunoslik nuqtayi nazardan talqin etiladi. Ayrim manbalarda, soʻz ilmi deganda, “adabiyot” nazarda tutiladi. Bunga sabab “soʻz ilmi” va “soʻz sanʼati” istilohlarining sinonim sifatida qoʻllanilishidir. Qadimgi sharq terminologiyasida poetika, badiiy soʻz bilan shugʻullanuvchi soha sifatida qaralgan. Bugungi tilshunoslik esa soʻz ilmi bilan shugʻullanuvchi ushbu sohani lingvopoetika deb atamoqda. Lingvopoetika badiiy soʻz, badiiy matn, poetik til masalalari bilan shugʻullanuvchi tilshunoslikning muhim tarmogʻidir. Bu soha adabiyotshunoslik, stilistika, semantika kabi sohalarining uygʻunligidan tashkil topgan boʻlib, badiiy soʻz va poetik nutq masalalarini oʻz ichiga oladi. Lingvopoetika tilshunoslik va badiiy adabiyot kesishgan nuqtada yuzaga kelgan zamonaviy filologik soha boʻlib, uning dastlabki tadqiqotlari badiiy til masalasiga qaratilgan edi. Lingvopoetikaning dastlabki ilmiy- nazariy ildizlari Aristotelning “Poetika” asarida seziladi. Aristotelning fikricha, badiiy adabiyot – poeziyaning tub asosini hayot tashkil etadi va poeziya soʻz sanʼati sifatida estetik- emotsional kuchga egadir. Uning fikricha, poetik sanʼatning kelib chiqishiga ochiq- oydin ikkita sabab boʻlgan va ikkalasi ham tabiiy. Eng birinchisi boʻlgan gavalantirish, oʻxshatish sanʼati insonga bolalikdan xos boʻlgan xususiyat boʻlib, insonning dastlabki bilimlari oʻxshatishlar natijasidir.

Rus tilshunos olimi R. A. Budagov ham “Badiiy asar tili” maqolasida badiiy asarda til yozuvchining kitobxonga faqat gʻoyaviy emas, balki estetik taʼsir etish istagi bilan maxsus qoʻshimcha vazifani olib, oʻziga xos qudratga ega boʻlishini taʼkidlagan.² Tilshunos olim V.V. Vinogradov ham soʻzning poetik vazifasi kommunikativlikka tayanishi, undan kelib chiqishini aytib, shu bilan birga, estetika va sanʼatning ijtimoiy- tarixiy qoidalariga boʻysinishini taʼkidlagan. G.A.Abramovich (“Введение в литературоведение, Ташкент, Учпедгиз, 1953 стр 97) soʻz haqida fikr bildirib, soʻz har qanday fakt, fikrning libosi ekanligini aytgan boʻlsa, Aristotel esa soʻz bilan erishiladigan narsalarning hammasi fikrga tegishliligini yoritib bergan. Benedetto Croce italyan va rus tillarida nashr ettirgan “Эстетика как наука о выражении и

¹ Yoʻldoshev Q., Qosimov B va boshqalar. Adabiyot 7-sinf. - Toshkent: sharq nashriyot- matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2013. 3- bet.

² Будагов Р.А. Филология и культура. –М.: МГУ, 1980. С.278.

как обшая лингвистика” kitobida estetik va lingvistik kategoriyalarning individuallik jihatlariga e’tibor qaratib, estetika va tilshunoslik individuallik tamoyillari bilan yaqin ekanligini ta’kidlagan. Badiiy asar ijodkorning, individual shaxsning faoliyati mahsuli va estetika diapozoni ham qanchalik keng bo’lmasin alohida his- tuyg’ular, individual kechinmalar natijasidir. Nemis olimi Karl Fosler Krochening fikrlarini qo’llab- quvvatlagan holda so’z va gapning estetik bo’yoq’i takrorlanmas ekanligini va bu bo’yoq til orqali yuzaga chiqishini aytadi. Badiiy matn so’z ilmi, so’z ilmi esa lingvistik va poetik bilimlar uyg’unligi deganidir. So’zning mohiyatini bilmay turib, uning qanday tuyg’u ifodalashini ham bilib bo’lmaydi. Za’faron so’zining ma’nosini bilmay turib ijodkor unga estetik ta’sir yuklay olmaydi. Za’faron osmon deb emas, za’faron Sahroyi kabir (Abdulla Oripov “Yurtim shamoli” she’rida uchraydi) deb qo’llashning ham sababi shunda.

Lingvistika va poetika. Har ikkisi ham so’z bilan shug’ullanib, lingvistika tilimizdagi so’zlarning barchasini o’z ichiga olsa, poetika bu so’zlar ichidan badiiy matn uchun tegishli bo’lganlarinigina tanlab oladi. Shuning uchun har qanday poetik so’z lingvistik birlik bo’la oladi, ammo har qanday lingvistik birlik poetik so’z bo’la olmaydi. Badiiy bo’yoqdan holi har qanday so’zda poetik – estetik ma’noni ifodash uchun hamisha imkoniyat mavjud bo’lib, ijodkorning mahorati, maqsadi sabab bu so’zdagi “tug’ma qobiyat” yuzaga chiqadi. Masalan, kitob deganda, ma’lum matnli, varaqlardan tashkil topgan bosma (qo’lyozma) asar tushuniladi. Kitob so’zi badiiy so’zga aylanishi uchun ijodkor unga estetik vazifa yuklaydi. So’zning poetiklashuv jarayoni esa yana boshqa so’zga ehtiyoj tug’diradi: “Hayot kitobimni bexos varaqlab...” (Zulfiya) Bu misrada hayot so’zi bo’lmaganda edi kitob poetik so’zga aylana olmas edi. Tilning poetik, badiiy va estetik vazifalari bir umumiy ma’no ostida birlashsa-da o’ziga xos jihatlar bilan ajralib turadi. Tilning poetik vazifasi badiiylilik mezonlari bilan, badiiy vazifasi estetik jihatlar orqali, estetik vazifasi esa hissiy va aqliy bilish tamoyillari asosida namoyon bo’ladi. Qaysi janrdagi asar bo’lmasin unda, avvalo, badiiylilik qoidalari mujassam (nazmdagi ohangdoshlik, nasrdagi bayon qilish usuli, dramadagi harakat va so’z uyg’unligi), har bir badiiy asarda go’zallik, nafosat belgilari bor (she’riy asarda shoir tuyg’ulari, nasriy va dramatik asarlarda qahramon kechinmalari) va har bir badiiy asarda xarakterni yoritib beradigan, obrazlilikni ta’minlaydigan so’z his tuyg’u va bilim mahsulidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аристотел. Поэтика.– Тошкент:Ф.Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1980. – 149 б.
2. Yo’ldoshev Q., Qosimov B., Qodirov V., Yo’ldoshbekov J. Adabiyot (7- sinf darslik-majmua) -Toshkent: sharq nashriyot- matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2013.
3. Саримсоқов Б. Бадийлик асослари ва мезонлари. – Тошкент, 2004. – 252 б.
4. Абдурахмонов Х., Махмудов Н. Сўз эстетикаси. – Тошкент: Фан, 1981. – 57 б.